

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Espírito Santo, A. L., Costa, R. F., & Voks, D. (2026). Public governance and social innovation: Identifying challenges and strategies for Quilombola communities. *Revista de Administração Contemporânea*, 30(2), e250055.
<https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2026250055.por>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Espírito Santo, A. L., Costa, R. F., Voks, D., Schommer, P. C., & Souza, L. S. (2026). Public Governance and Social Innovation: Identifying Challenges and Strategies for Quilombola communities. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18776309>

REVIEWERS:

- Paula Chies Schommer (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brazil)
- Luciano Simões de Souza (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brazil)

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Paula Chies Schommer
Date review returned: May 28, 2025
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

Comments:

O trabalho aborda um tema relevante e atual, descrevendo um contexto interessante, de maneira vívida.

O referencial teórico, que trata de “interfaces entre inovações sociais e políticas públicas sob perspectiva da governança

pública”, traz elementos interessantes, porém pode ser mais conciso e articulado ao caso analisado. No início da sessão resultados, por exemplo, a conexão entre referenciais e caso é mais evidente, pois alguns referenciais são mencionados de modo articulado aos dados e análises.

Me parece que podem se tornar mais evidentes no texto as características de inovação social e de configuração de um ecossistema de inovação social observadas no caso estudado. Ao final da página 3, diz-se “compreendendo a inovação social para além de uma perspectiva meramente instrumental, mas como uma reconfiguração social, fruto da interação de múltiplos atores que atuam de forma combativa e criativa diante de problemas públicos complexos.” Seria interessante contar um pouco mais sobre como se dá essa reconfiguração social no caso analisado. Como a interação entre múltiplos atores, atuando de forma combativa e criativa, vem permitindo abordar os problemas públicos em questão?

Evidências disso aparecem no início da descrição, ao apresentar Ednir e a criação do Instituto da Mulher Negra do Pantanal. Em outros pontos, porém, o foco volta-se mais para os limites da política pública, a negligência, falta de resposta e dificuldades vividas pelas populações e organizações, menos para como essas vem buscando atuar diante delas, apesar dos desafios. Os autores poderiam, talvez, demonstrar como vem ocorrendo a governança experimentalista no caso, como as interações entre os integrantes do EIS facilitam a criação de alternativas inovadoras. Ainda que mostrem também os limites, lacunas, cabe explorar as conquistas e aprendizagens decorrentes das interações. Citam, como exemplo, o trabalho de Bela Oyá Pantanal. Seria possível, talvez, explorar mais esse e outros exemplos em termos das inovações e consequências que promovem?

O Quadro 1 contém muito texto. Poderia ser resumido, sendo parte do conteúdo abordado no texto principal. Outra opção seria dividir o conteúdo em mais colunas, separando o que é a descrição da organização, sua atuação no caso e atribuição de aspectos de análise sobre interações entre atores e conexão inovação social-política pública, não apenas descrição do que é e do que faz cada organização ou iniciativa.

No objetivo, menciona-se ao final as “consequências para a governança na cidade”. No desenvolvimento do texto, essas consequências não parecem ser tão exploradas.

Nos resultados, sugere-se discutir mais, com base em dados do caso e na literatura, as possíveis razões para a inefetividade das políticas no contexto específico, distinguindo o que seriam fatores gerais, verificados também em outras políticas públicas e o que parece ser específico nesse caso.

Caberia explorar um pouco a compreensão sobre mudança cultural e como a literatura aborda fatores que conduziram a essa mudança. Na pg. 9, o texto diz “Portanto, a mudança cultural é o primeiro e maior desafio para a cocriação.” Um trecho da conclusão, no resumo, aponta a necessidade de mudança cultural nas instituições públicas para que a governança baseada na cocriação possa estabelecer pontes entre inovações sociais e políticas públicas. Mudança cultural pode ser algo amplo. Seria entendida, no texto, como uma condição necessária a priori para que haja cocriação ou pode ser fruto de processos de cocriação e outros que levam a mudanças? No caso analisado, haveria indícios de mudanças culturais em curso, fruto das interações entre os atores identificados ou por outras razões do contexto em que se inserem?

Na redação do texto, sugere-se cuidado ao utilizar adjetivos e advérbios e/ou termos que podem requerer detalhamento para se entender o sentido (exemplos: essencial, crucial, fundamental, urgente, eficaz, vital...)

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: None

Rating:

Interest: Good

Quality: Average

Originality: Good

Overall: Average

Reviewer 2 report

Reviewer: Luciano Simões de Souza

Date review returned: August 13, 2025

Recommendation: Accept

Comments to the authors

O artigo teórico-empírico contribui para a construção do conhecimento sobre políticas públicas, suas formas de gestão e possibilidades de inovação, ao adotar uma perspectiva multicêntrica, reconhecendo como protagonistas no território estudado além do Estado e das redes de políticas públicas, as organizações da sociedade civil e os cidadãos.

Articula de forma consistente a análise macroestrutural presente no referencial teórico ao abordar os avanços, obstáculos e desafios da operacionalização de políticas públicas direcionadas às comunidades quilombolas no Brasil para, em seguida, realizar a análise micro, o “campo da experiência” (CEFAÏ, 2014), ao narrar os problemas públicos das comunidades estudadas, os atores estatais e da sociedade civil presentes no territórios, suas relações, seus modos de atuação e os impactos efetivos no território.

Contribui, para os estudos da governança pública e suas possibilidades de inovação, ao focar não apenas nos efeitos das políticas e programas públicos e nos atos da administração pública, mas especialmente nos processos políticos e modos de governança, identificando e reconhecendo a configuração do ecossistema de inovação social performado em torno das comunidades quilombolas de Corumbá (Mato Grosso do Sul) e suas consequências para a governança na cidade.

O estudo de caso contribuiu para um olhar mais próximo e minucioso sobre o ecossistema de inovação presente nas comunidades estudadas, mas também ofereceu elementos que ajudam na compreensão de aspectos mais globais relacionados à governança pública e inovação, permitindo análises para além do nível local e da experiência específica.

Na conclusão, poderia ter arriscado mais algumas reflexões sobre caminhos possíveis para que a governança pública no território estudado seja democrática, efetiva e produtora das inovações sociais tão necessárias ao enfrentamento dos problemas complexos das comunidades.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: Nenhum

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 1. Excellent

Originality: 1. Excellent

Overall: 1. Excellent

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

AVALIADOR 1

Avaliador 1: cuidado ao utilizar adjetivos e advérbios e/ou termos que podem requerer detalhamento para se entender o sentido (exemplos: essencial, crucial, fundamental, urgente, eficaz, vital...)

Autor: Realizado! Foi feito um pente fino no texto e esses termos foram substituídos.

Avaliador 1: Mudança cultural pode ser algo amplo. Seria entendida, no texto, como uma condição necessária a priori para que haja cocriação ou pode ser fruto de processos de cocriação e outros que levam a mudanças?

Autor: Realizado! é tanto uma condição prévia quanto resultado da co-criação. Isso foi apontado no texto (teoria) e retomado nas conclusões.

Avaliador 1: melhorar a ponte entre a teoria e os resultados.

Autor: realizado! No final da teoria e nos resultados esse gap é recuperado.

Avaliador 1: diminuir o texto do Quadro 1 e, nesse processo, destacar as iniciativas de inovação social fora do quadro.

Autor: Realizado! Agora o Quadro traz os atores institucionais /suporte do ecossistema. As demais iniciativas de inovação social são exploradas fora do quadro.

Comments:

Reviewer: 2

Avaliador 2! Na conclusão, poderia ter arriscado mais algumas reflexões sobre caminhos possíveis para que a governança pública no território estudado seja democrática, efetiva e produtora das inovações sociais tão necessárias ao enfrentamento dos problemas complexos das comunidades.

Autor: realizado! Isso acabou dialogando com as proposições do Avaliador 1. As inserções realizadas na conclusão incluem reflexões propositivas sobre caminhos possíveis para o fortalecimento de uma governança pública democrática e efetiva no território pesquisado

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Paula Chies Schommer

Date review returned: November 04, 2025

Recommendation: Accept

Comments:

Reviewer: 1

Considerando a relevância do tema, as características do caso analisado, os elementos teóricos e metodológicos desenvolvidos no trabalho e os ajustes feitos pelos autores para a nova versão, recomendo a aprovação para publicação.

Sugiro observar alguns detalhes na revisão:

1) Quadro 1 – no item “Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá Órgão municipal de obras e urbanismo”, na última coluna está “Executa serviços de abastecimento e saneamento, dependentes de articulação com a prefeitura”. Esta descrição talvez tenha sido repetida da linha seguinte, que aborda a Sanesul. Bom conferir.

2) No parágrafo anterior ao Quadro 1, diz “...Na sequência, são apresentadas as iniciativas de inovação social, ou seja, aquelas organizações que ...”. Mas com o quadro reformulado, não constam mais as iniciativas que estavam na versão anterior do trabalho. Seria o caso de rever a frase, uma vez que agora as iniciativas são tratadas no corpo do texto e antes dessa parte?

3) Será bom fazer uma revisão ortográfica e gramatical geral do texto, antes da publicação.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: none.

Rating:

Interest: Excellent

Quality: Good

Originality: Excellent

Overall: Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 There was no reviewers' evaluation for this round.

Authors' Responses

There was no authors' response for this round.

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of reviewers and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited. Only comments that violate the journal's ethical policies such as derogatory or defamatory comments will be edited (omitted) from the report. In these cases, it will be clearly stated that parts of the report were edited. Check [RAC's policies](#).